

Gipertoniya bilan kasallangan bemorlarni ilmiy manbalarda o'rganilishi.

Eshchanova Nasiba Matnazarovna

UrDu Psixologiya yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Maqolada gipertoniya kasalligining o'rganilishi ,uni oldini olishda psixologik yondashuv, mamlakatimizda va xorij mamlakatlarida gipertoniya kasalligini tadqiq etishga doir bir qancha amalga oshirilgan tadqiqotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Arterial gipertenziya, psixogen, depressiya ,gipertoniya ,nevrotik

Gipertoniyani o'rganishning zamonaviy tarixi 60-yillarning oxirida boshlangan anoreksiya epidemiyasi bilan bog'liq. O'tgan asrda, bir qator yevro'pa mamlakatlarida gipertenziya bilan kasallanish holatlari o'n barobar oshdi. Vazn yo'qotish uchun qabul qilingan preparatlar ham gipertoniya rivojlanishiga olib keldi. "Arterial gipertenziya" tushunchasi uzoq vaqt oldin, 19-asrda paydo bo'lgan. Dastlabki tadqiqotlar tibbiy xarakterga ega bo'lgan. Keyinchalik sog'liqni saqlash sohasida tasdiqlangan psixologik tajribaning paydo bo'lishi va ko'rsatilgan tibbiy kasbni tashvishga soladigan masalalarga psixologik yondashuvlar psixologiyani tibbiyotga rasmiy kirib borishiga turtki bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda psixologlar salomatlik va kasallik sohasidagi tadqiqot ishlariga asta-sekin hissa qo'shishga muvaffaq bo'lishdi, va tibbiyotda psixologiyaning muhurligi muammosi o'sha davrlardan boshlab tadqiqotlarda o'z aksini topganligini adabiyotlar tahlilida ko'rishimiz mumkin.

Endilikda gipertoniya bilan og'rikan bemorlarni nafaqat tibbiy jihatda balki psixologik jihatdan o'rganishga alohida etibor qaratildi. Gipertoniya kasaligini o'rganishning tadqiqotligi va milliy ahamiyati dunyo bo'yicha keng tarqalishi va yuqori kasallanish darajasi bilan bog'liq. Shuningdek, mazkur kasalik bilan og'rikan bemorlarda nafaqat fiziologik sohada balki emotsional, ijtimoiy – shaxsiy sohasida ham o'zgarishlar sodir bo'lib, bu o'zgarishlar kasallikning darajasi, bemorlarning yoshi va individual tipalogik xususyatlariga bog'liqdir. Shu munosabat bilan turli davlatlarda va turli soha vakillari tomonidan bu kasallikning etiologiyasi, patogenezi, klinik ko'rinishlari,

oqibatlari, davosi bilan birga kasallikning kechishi va kasalikdan davolanishda psixologik omillarning muhurligi muammosi va boshqa ko'plab tomonlari tadqiqotlarda o'rganilmoqda. Shartli ravishda bu tadqiqotlarni ikki guruhga ajratishimiz mumkin: tibbiy va psixologik. Gipertoniya bilan kasallangan bemorlarni psixologik tadqiqot etish muammosi doirasida chet ellik S.L.Solovieva, E.E.Gogin, I.V.Martynov, I.A.Makarova, I.V.Morozova, Pogosova, S.J.Davies, G.P.Jekson, Makolkin, L.I.Olbinskaya, Aleksandr Franss, Ferris, Kannon va boshqalarning tadqiqotlari tahlil qilindi. Mamlakatimizda tibbiyot sohasidagi olimlardan Z.A.Ergasheva, M.B.Usmonova, A.X.Abdurahimov, D.Ilxamova va boshqalar yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar. SHuningdek salomatlik psixologiyasi, psixofiziologiya, psixogigena, tibbiy psixologiya va turli sohalarda psixologik xizmat masalalari bo'yicha G'.SHoumarov, B.Qodirov, V.Karimova, Z.Nishanova, Z.Ibodullayev va boshqalar tadqiqotlarni amalga oshirganlar. [2] Bugungi kunda yurak-qon tomir kasalliklari sonining ko'payishi sabablarini o'rganish masalalari ko'plab tadqiqotchilarni qiziqtirmoqda. Arterial gipertenziya muammosi hali ham dolzarbligicha qolmoqda. S. L. Solovieva (1997) tomonidan olib borilgan tadqiqotda yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda tajovuzkorlikni amalga oshirishning nuqsonli turi va his-tuyg'ularni to'liq nazorat qilish tendentsiyasi o'rtasidagi munosabatni qayd etib o'tgan [4]. Shu o'rinda tajovuzkorlik o'zi nima degan savol tug'iladi. Tajovuzkorlik bu boshqa odamga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazadigan tarzda zo'ravonlik bilan harakat qilish istagi. Gipertenziya bilan og'rigan bemorlarning individual farqlari ko'p. Ko'pgina olimlar kasallikka munosabatni yosh va jins bilan bog'laganlar. D.Ilxamova yurak-tomir kasalliklarida kasallikka munosabatning yosh va jinsiy xususiyatlari masalalarini tadqiq qilganlar. Mualliflar ko'pincha "kronar profil" doirasida qarama-qarshi parametrlarni tasvirlaydi. Muayyan shakl yaratishda yurak-qon tomir tizimining patologiyasi shakllari bemorlarning shaxsiyati bilan belgilanadigan ruhiy reaksiyalarning shaxsiy, o'ziga xos ko'rinishi sifatida sodir bo'ladi; shuningdek, asosan ruhiy holat va jamiyatdagi xulq-atvor reaksiyalari darajasida namoyon bo'ladigan umumiy, o'ziga xos bo'lmagan ruhiy reaksiya shakllari bilan bog'liq hisoblanadi. Psixologlar bir qator shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liqligini ta'kidladilar (mas'uliyat,

faol hayot pozitsiyasi, hissiy beqarorlik, tajovuzkorlik yoki his-tuyg'ularni bostirish va boshqalar), Oiladagi va ishdagi nizo bu muqarrar ravishda gipertoniya bilan kasallangan odamlarning psixologik holatiga, tajovuzkorlik xususiyatlariga ta'sir qiladi, oilada, yaqin atrofda va jamiyatda ko'plab muammolar paydo bo'ladi. Bir qator ishlar shaxsiyatning psixologik xususiyatlari va yurak-qon tomir patologiyasi bo'lgan bemorlarning hayot sifati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga bag'ishlangan. Og'ir va uzoq davom etadigan gipertenziya bemorlarda turli xil psixopatologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.[4] Pogosova gipertoniya bilan og'rigan bemorlarning 80 foizida ijtimoiy-psixologik dezadaptatsiyani aniqladi. Nevrotik darajadagi ko'rinishlar somatik kasallikning dastlabki bosqichlarida, shuningdek, kasallik jarayonining eng katta rivojlanish davrida ustunlik qilishi va kuzatilishi mumkin va uzoq vaqt davomida asosiy buzilishlar kamayganidan keyin uning holatini aniqlaydi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, gipertenziyadagi tashvish va depressiv kasalliklarning chastotasi 40% ga etadi. Ingliz tadqiqotchilari Davies S.J., Ghahramani P., Jekson P.R, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarning 19 foizi vahima hujumlaridan aziyat chekishini aniqladilar. Depressiv va tashvishli kasalliklar ko'pincha birlashtiriladi, bu holatlarning komorbidligi chastotasi 70% ga etadi. Qoida tariqasida, tashvish belgilari depressiya rivojlanishidan oldin, astenik yoki astenik-depressiv holatning tuzilishida yuzaga keladigan fobiyalar ko'pincha shaxsning patologik rivojlanishining asosini tashkil qiladi. Yurak-qon tomir kasalliklari va depressiya kombinatsiyasi bo'lgan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari va o'lim darajasi bitta kasallik - yurak-qon tomir yoki yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga qaraganda yuqori. Gipertenziya bilan og'rigan bemorlarda psixosomatik va somatopsixik buzilishlarning yuqori darajada tarqalishini hisobga olgan holda, bemorlarni umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan tibbiy psixologlar va psixoterapevtlar bilan birgalikda nazorat qilish zarur.) Gipertoniya kasalligi ham psixosomatik kasallik hisoblanadi. M.X.Karamyaning “ Psixosomatik kasalliklarda shaxsning ijtimoiy –psixologik xususiyatlari (Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak kasalliklari misolida) “nomli tadqiqotida psixosomatik kasalliklarning kelib chiqishida ruhiyatning o'rnini ,stress xolatining kasallik rivojlanishiga ta'siri masalalarini va salomatlik psixologiyasi asarida keltirib o'tgan.[3] Ko'pgina olimlar qon bosimining namoyon bo'lishida hissiy stressning

ta'siri va rolini tahlil qildi. Stress omillariga moslashishda gipertoniya bilan og'riqan bemor shaxsiyatining xarakteristik va umidsizlik xususiyatlari muhim rol o'ynashini ta'kidladilar. Surunkali stressni engishda xatti-harakatlarning roli ko'rib chiqiladi. Bugungi kunga kelib, faqat bir qator ishlar gipertoniya bilan og'riqan bemorlarda ziddiyatli xatti-harakatlarning psixologik omillarini o'rganishga bag'ishlangan. Muammoning holatini qisqacha ko'rib chiqishga asoslanib, gipertenziv bemorlarning psixologik xususiyatlari va ularning xulq-atvor strategiyalari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish zarur bo'ladi. Ziddiyatli vaziyatlarda gipertenziv bemorlarning xususiyatlarini aniqlash ziddiyatdagi xatti-harakatlarning turli strategiyalari bilan kasallikni yengishga va uning profilaktik chora tadbirlarini ko'rishga imkon beradi.[4]SHifoxonalarda gipertonik bemorlarni boshqarish tibbiy psixologiyaning muhim vazifalari hisoblanadi. Kasalxonalarda differensial profilaktika choralarini ko'rish va zarur tuzatish dasturlarini tashkil etish zarur hisoblanadi. Shu munosabat bilan psixologik holatni baholash, ziddiyatli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyalari va gipertenziv bemorlarda tajovuzkorlik konfliktli xatti-harakatlarning turli strategiyalariga doir ishlar Makolkin va L. I. Olbinskaya lar tomonidan olib borilgan. Bu gipertenziya uchun yangi terapevtik strategiyalarni izlash muhimligini yana bir bor isbotlaydi. Gipertenziya - bu biron bir aniq organik sabab bo'lmasa, qon bosimi surunkali ko'tarilishi bilan tavsiflanadigan klinik sindrom. Ushbu sindrom qon bosimi yuqori darajada o'zgarib turadigan dastlabki bosqichdan boshlab, bosim yuqori darajada barqarorlashadigan bosqichgacha, ko'pincha qon tomirlari va buyraklarning shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan progressiv kuchga ega ekanligini Aleksandr va Fahrenkamp [1] ta'kidlab o'tganlar. Ko'pgina shifokorlar gipertenziyadagi yuqori qon bosimi butun yurak-qon tomir tizimidagi arteriolalarning torayishi tufayli yuzaga keladi, deb hisoblashadi. Garchi ba'zi hollarda surunkali gipertenziya qon tomiriga olib kelishi mumkin muammolar, shuningdek, bunday buzilish gipertenziyaning bevosita oqibati emas, balki bir vaqtda sodir bo'lishi ehtimoli ham mavjud. Ferris tomonidan o'rganilgan bemorlar kasallikning og'irligi va davomiyligi jihatidan turlicha bo'lganligi sababli, avtonom ganglionlar blokadasiga o'zgaruvchan yoki zaif ta'sir ko'rsatgan bemorlar allaqachon gipertoniya natijasida morfologik buyrak shikastlanishi bo'lgan bemorlar bo'lishi mumkin. Ushbu natijalar, shuningdek, erta yoki

vaqtinchalik gipertoniya bilan og'riqan bemorlarda ijobiy reaksiyalarning yuqori chastotasiga ega bo'lishlari haqidagi ma'lumotlarga mos keladi. Bundan tashqari, bosimni pasaytirish ko'rsatkichlari hissiy stressning qanchalik o'zgarishiga bog'liq.[1] Gipertenziya, shu jumladan sindromning kelib chiqishida neyrogen omillarning roli mavjud ekanligi haqida savol tug'iladi. Kasallikning rivojlanishi bilan to'qimalarning o'zgarishi ortib borayotgani katta rol o'ynaydi. Biroq, gipertenziya kelib chiqishi bilan bog'liq eng muhim savol - bu neyrogen omillarni aniq bilish. Gipertenziya kuchayishini psixogen omillar bilan bog'laydigan ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan (Golgscheider; Myuller; Mohr; Farenkamp; S. Vayss; Fishberg; Shuiz va Shvab; Mos-chcowitz; Riseman va S. Vayss ,) va boshqalar tomonidan o'tkazilgan. Ko'pgina psixiatrik tadqiqotlar ushbu sindromga hayotiy vaziyatlarning ta'sirini ko'rsatadi. Ko'pgina psixiatrik tadqiqotlar bu hodisa uchun bostirilgan tajovuzkor tendentsiyalar bilan katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Kannonning kuzatuviga ko'ra qo'rquv va g'azab bosimni oshiradi. Kannon kuzatuvlari shuni ko'rsatadiki, qo'rquv yoki g'azab ta'sirida simpatik asab tizimi faollashadi va adrenalin buyrak usti medullasi tomonidan chiqariladi, bu esa o'z navbatida yurak-qon tomir va boshqa tizimlarda fiziologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu esa organizmning kasalliklarga qarshi kurashish yoki oldini olish imkonini beradi. Gipertenziv bemorlarda tizimli psixoanalitik tadqiqotlar o'tkazilgan. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, doimo tashvish bilan bog'liq bo'lgan surunkali holatlar agressiv impulslar qon bosimi darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.[1] Ko'p mualliflar gipertoniya zamonaviy G'arb sivilizatsiyasining kasalligi ekanligini ta'kidlashgan. Masalan, ingliz olimlari Schulz va Schwab afrikalik qora tanlilar va amerikalik qora tanlilar o'rtasida gipertenziya bilan kasallanish darajasida statistik jihatdan sezilarli farq borligini aniqladilar. Afrikalik qora tanlilarda gipertenziya juda kamdan -kam uchrasa ham, bu kasallik Qo'shma Shtatlardagi qora tanlilar orasida keng tarqalgan. Shubhasiz, farq irqdan ko'ra ko'proq madaniy omillarga bog'liq. Aftidan, amerikalik qora tanlilarda ijtimoiy moslashishdagi qiyinchiliklar kuchli o'z-o'zini nazorat qilish zarurati tufayli yuzaga keladi, bu esa keyinchalik hal qiluvchi etiologik omilga aylanadi.[1] Gipertenziya etiologiyasi haqidagi savolga yakuniy javob nafaqat psixodinamik omillarni tushuntirishda yotadi. Ko'pgina nevroitiklar tajovuzkor impulslarni bostirishni va passiv

qaramlik va tajovuzkor raqobat tendentsiyalari o'rtasidagi odatiy to'qnashuvni ko'rsatadi, bu asosiy gipertonik to'qnashuvga o'xshaydi, ammo ularda qon bosimi ortishi yo'q. Agar kasallikning boshlanishiga faqat psixologik omil ta'sir qilgan bo'lsa, unda o'zlarining tajovuzkor impulslarini surunkali ravishda bostiradigan va bu impulslarni chiqarish uchun hech qanday nevroitik alomatlardan foydalanmaydigan har bir odamda gipertenziya paydo bo'lishini kutish mumkin. Biroq, bu sodir bo'lmaydi. Bir necha bor ta'kidlanganidek, faqat noma'lum, ehtimol irsiy somatik omillar bilan birgalikda psixodinamik ta'sirlar avtonom funktsiyalarning surunkali buzilishiga olib kelishi mumkin; gipertonik bemorlarda aynan shunday bo'ladi. Ba'zi gipertonik bemorlar allaqachon psixoanalizdan o'tgan bo'lsa-da, ularning soni hali ham natijalarni statistik baholash uchun yetarlicha kichikdir. Shunga qaramay, erta bosqichdagi gipertenziya bilan og'rigan bemorlarda olingan terapevtik natijalar dalda beruvchi ekanligini ta'kidlash mumkin. Ko'pincha, bemorning o'rtacha qon bosimi psixoanaliz paytida o'zini aniq tasdiqlaganidan keyin sezilarli darajada pasayadi; bunday bemor hatto boshqalar uchun muammoga aylanishi mumkin. Boshqa kasalliklarda bo'lgani kabi, oldini olish gipertenziyani davolashdan ko'ra foydalidir; shuning uchun, eng ehtimolli prognoz, muammoning eng yaxshi yechimi kasallikning dastlabki bosqichida erta tashxis qo'yish va psixoterapiya qo'llanilishi bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Александер, Ф. Психосоматическая медицина / Ф. Александер.— М.: ЭКСМО—Пресс, 2002.—351 с.
2. Ibodullayev Z.R. Tibbiyot psixologiyasi .-Т.: Abu Ali Ibn –Sino,2009-244
3. Карамян М Х Психология здоровья – Т Мумтоз суз 2010 -116
4. Кирюхина. М.В “Психические расстройства у больных артериальной гипертензией и их психотерапевтическая коррекция “тема диссертации и автореферата Санкт-Петербург. 2006 г. 3 с.